

Fe-Cr-B SISTEMASIGA KIRUVCHI $Fe_{70}Cr_{15}B_{15}$ va $Fe_{73}Cr_{12}B_{15}$ AMORF QOTISHMALARNING ISSIQLIK XOSSALARI

O.Q.Quvondiqov¹, O‘.T.O‘sarov² R.M.Rajabov¹, Sh.A.Xomitov¹, I.Samiyev¹

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088470>

Annotatsiya. *Differensial skanerlash kalorimetriyasi (DSC) usuli yordamida Fe-Cr-B sistemasiga kiruvchi $Fe_{70}Cr_{15}B_{15}$ va $Fe_{73}Cr_{12}B_{15}$ amorf qotishmalarning xona haroratidan boshlab 1200 K gacha bo‘lgan temperatura intervalidagi solishtirma issiqlik sig‘imi $C_p(T)$ o‘rganildi. Tadqiqot natijalaridan Kyuri va kristallanish temperaturalari aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: *amorf holat, amorf metall qotishmalar, solishtirma issiqlik sig‘imi, Kyuri temperaturasi, kristallanish temperaturasi.*

Amorf ferromagnit qotishmalarda issiqlik sig‘imi kristall qotishmalarga qaraganda, yuqoriroq bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Buning asosiy sababi, ularning tartibsiz atom tuzilishi va fononlarning tarqalishining tabiatiga bog‘liq. Ko‘pchilik amorf ferromagnit qotishmalarda magnit fazaviy o‘tish nuqtalarida (masalan, Kyuri temperaturasi) va amorf holatdan kristall holatga o‘tish jarayonida issiqlik sig‘imining keskin o‘zgarishi kuzatiladi. Amorf qotishmalar tez sovitish natijasida atomlar joyashuvi betartib holda shakllanadi. Qizdirish jarayonida bu ichki tartibsizliklar bartaraf bo‘ladi, natijada issiqlik chiqariladi va grafikda yuqoriga yo‘nalgan pik kuzatiladi [1, 2] Bu hodisa temperatura ta‘sirida qattiq fazadagi tarkibiy o‘zgarishlarga bog‘liq.

Barcha temir guruhi asosidagi amorf qotishmalarning aniq kristallanish chegarasini aniqlash mumkin emas [3, 4]. O‘rganilgan amorf qotishmalar uchun solishtirma issiqlik sig‘imi C_p egri chiziqlari Kyuri temperaturasi T_C , kristallanish temperaturasi T_K ga mos keladigan ekzotermik va endotermik xarakterga ega.

Amorf ferromagnit qotishmalarda solishtirma issiqlik sig‘imi C_p ning temperaturaga bog‘liq ravishda o‘zgarishi ularning o‘ziga xos tuzilishi, magnit xususiyatlari va issiqlik xossalari bilan bog‘liq. Ko‘pgina amorf ferromagnit qotishmalarda Kyuri temperaturasi (T_C) 300–800 K oralig‘ida bo‘ladi. Kyuri temperaturasi T_C ga yetganda magnit momentlarning tartiblanishi yo‘qoladi, natijada fazaviy o‘tish sodir bo‘ladi. Bu jarayonda magnit entropiya keskin o‘zgaradi va issiqlik sig‘imi maksimumga erishishi mumkin. Solishtirma issiqlik sig‘imi C_p ning bu nuqtadagi keskin o‘zgarishi ikkinchi tartibli fazaviy o‘tish ferromagnit holatdan paramagnit holatga o‘tish natijasida yuzaga keladi. **Xona temperaturasidan Kyuri temperaturasiga qadar solishtirma issiqlik sig‘imi C_p monoton oshadi, chunki fonon harakati va elektronlar issiqlik sig‘imi hissa qo‘shadi. Kyuri temperaturasidan keyingi temperaturalarda magnit tartib yo‘qoladi va solishtirma issiqlik sig‘imi C_p biroz barqarorlashadi.**

Temir guruhi elementlari asosidagi Fe-Cr-B sistemasiga kiruvchi $Fe_{70}Cr_{15}B_{15}$ va $Fe_{73}Cr_{12}B_{15}$ amorf qotishmalar solishtirma issiqlik sig‘imi C_p ning xona temperaturasidan 1300 K temperatura oralig‘idagi bog‘liqligining tajribaviy natijalari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Fe-Cr-B sistemasiga kiruvchi amorf qotishmalar solishtirma issiqlik sig‘imi C_p ning temperaturaga bog‘liqligi

O‘rganilgan Fe-Cr-B namunalarda qizdirish natijasida solishtirma issiqlik sig‘imi (C_p) ning ortishi kuzatildi. Bu hodisa odatda amorf qotishmalarda temperatura ta‘sirida vujudga keluvchi fazaviy va strukturaviy o‘zgarishlar bilan bog‘liq [5, 6]. 1-rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, o‘rganilayotgan namunalar tarkibida temir elementining miqdoriy ulushi oshib borgan sari Kyuri temperaturasi oshishini, kristallanish temperaturasi esa kamayishini ko‘rishimiz mumkin. Amorf qotishmalar tarkibida atomlar tartibsiz holda joylashgan. Temperatura oshganda, atomlarning joylashuvi biroz tartiblanishi uchun namunaning ichki energiyasi temperatura ta‘sirida o‘zgaradi. Bu jarayon endotermik jarayon hisoblanadi, ya‘ni namunaning temperatura oshishi bilan atrof-muhitdan issiqlik yutishi kuzatiladi va entalpiya ΔH ning o‘zgarishi musbat bo‘lib yuqoriga yo‘nalgan piklar kuzatiladi.

1-rasmda keltirilgan solishtirma issiqlik sig‘imining temperaturaga bog‘liqligi natijalaridan foydalanib, grafikdagi egri chiziqlar bilan chegaralangan yuzani raqamli integrallash usuli (trapetsiyalar usuli) yordamida namunalar uchun entalpiyaning o‘zgarishi hisoblandi. Barcha o‘rganilgan namunalar uchun entalpiya o‘zgarishining qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Fe-Cr-B sistemasi qotishmalarining ΔH –entalpiya o‘zgarishi qiymatlari

Amorf ferromagnit qotishma	Kyuri temperaturasi T_c , [K]:	Kristallanish temperaturasi T_k , [K]	Issiqlik effekti ΔH_1 [J/g] (295 - 430 K)	Issiqlik effekti ΔH_2 [J/g] (700 – 770 K)	Issiqlik effekti ΔH_3 [J/g] (1100 - 1300 K)
Fe ₇₀ Cr ₁₅ B ₁₅	295	750	447	674	3009
Fe ₇₃ Cr ₁₂ B ₁₅	325	740	571	791	4616

O‘rganilgan namunalarda solishtirma issiqlik sig‘imining temperaturaga bog‘liqligi natijalaridagi issiqlik effekti kuzatilgan o‘zgarishlar entalpiyaning o‘zgarishini namoyon qiladi. 1-

rasmda tasvirlangan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, 298-430 K temperaturada birinchi issiqlik effekti kuzatiladi va solishtirma issiqlik sig'imi C_p ning qiymati keskin oshishi kuzatildi. Bu o'zgarishni Fe-Cr-B sistemasiga kiruvchi namunalarning II tur fazaviy o'tish ferromagnit holatdan paramagnit holatga o'tish jarayoni ya'ni Kyuri temperaturasi qiymatlariga mos keladi. Temperaturaning keyingi qiymatlarida solishtirma issiqlik sig'imi monoton oshib, 500 K ga yetganda termik barqarorligini saqlaydi. 700 – 770 K temperatura oralig'ida solishtirma issiqlik sig'imi C_p ning qiymati oshib, kristallanish temperaturasi mos keluvchi pik kuzatildi. Ushbu issiqlik effekti kristallanish turining birinchi tur fazaviy o'tishga mos keladi. Keyingi issiqlik effekti 1100 - 1300 K temperatura oralig'ida sodir bo'ladi. Bunda namunalarda uchun kristall holat Kyuri temperaturasi mos keluvchi issiqlik effekti kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Terekhov, S.V. Prediction of the Thermophysical Behavior of Amorphous Alloys $Ni_{0.333}Zr_{0.667}$ and $La_{80}Al_{20}$ Using the Properties of the Metals. Russ. Metall. 2023, 1105–1111 (2023). <https://doi.org/10.1134/S0036029523080281>
2. O.Kuvandikov, I.Subkhankulov, N.S.Khamraev, R.M.Razhabov, D.Kh.Imamnazarov, Sh.A.Khomitov “Thermal properties of amorphous FeNiSiC alloys” Samarkand International Symposium on Magnetism 2 – 6 July, 2023. 178 p.
3. Теплофизические явления при кристаллизации металлов // под редакция В.Е.Наркорякова. Институт теплофизики. Новосибирск 1982. 132 с.
4. O. K. Kuvandikov, I. Subxankulov, D. H. Imamnazarov, and Sh. A. Khomitov, Nature of Exchange Interaction in Amorphous Alloys Based on Metals of Iron Group with Metalloids, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, **44**, No. 7: 823–829 (2022) <https://doi.org/10.15407/mfint.44.07.0823>
5. O. Kuvandikov, N. S. Hamraev, R. M. Razhabov, I. Subkhankulov, Sh. A. Khomitov, and D. H. Imamnazarov “Thermal Characteristics of Amorphous Fe–Ni–Si–C Alloys” Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2024, Vol. 88, No. 12, pp. 2056–2061. DOI: <https://doi.org/10.1134/S1062873824708675>
6. Janovszky D., Sveda M., Sycheva A. et al. Amorphous alloys and differential scanning calorimetry (DSC). *J Therm Anal Calorim* 147, 7141–7157 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10973-021-11054-0>